

Allochtone ouders willen meer samenwerken met basisonderwijs

Frederik Smit & Geert Driessen

Een ruime meerderheid van de allochtone ouders met kinderen in het basisonderwijs vindt afstemming over de opvoeding tussen ouders en school (zeer) gewenst.

De meerderheid stelt echter niet goed geïnformeerd te worden over de doelen en werkwijzen van de school. Het minst tevreden zijn deze ouders over het kunnen meepraten over waarden en normen, de opvoedingsideeën van de school en de mate waarin leerkrachten aandacht besteden aan het geloof. Het voorkomen van criminaliteit en het stimuleren van de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw staan hoog op de opvoedingsagenda van allochtone ouders.

Rotterdam maakt veel werk van het onderwijs aan haar inwoners. De positie van achterstandsgroepen krijgt daarbij vanouds veel aandacht. Op verzoek van de Dienst Stedelijk Onderwijs Rotterdam heeft het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen recent een onderzoek verricht naar de verwachtingen en wensen van verschillende groepen allochtone ouders ten aanzien van de opvoedkundige taak van het basisonderwijs in Rotterdam. Met medewerking van Rotterdamse migrantenorganisaties zijn negenhonderd interviews gehouden met allochtone ouders van leerlingen in het basisonderwijs. Daarbij zijn zowel de traditionele als nieuwe migrantengroepen benaderd. Het betreft ouders uit Turkije, Marokko, Suriname, de Antillen, Kaapverdië, Pakistan, voormalig-Joegoslavië, Somalië en Rusland. Van elk land zijn honderd ouders geïnterviewd. Vervolgens zijn ook nog honderd Nederlandse ouders geïnterviewd om te kijken welke verschillen en overeenkomsten er zijn met allochtone ouders.

Overleggen

Bijna alle allochtone ouders vinden het van het grootste belang met de leerkracht te kunnen overleggen over de vorderingen van hun kind. De meerderheid van de ouders stelt echter niet goed geïnformeerd te worden door

Ouders

de school. Vooral ouders met een slechte Nederlandse taalbeheersing vinden het een gemis dat de school er (bijna) geen werk van maakt om de contacten met hen te verstevigen.

Er blijken evenwel grote verschillen te zijn tussen groepen allochtone ouders en autochtone ouders wat betreft hun opvattingen over opvoeding en hun verwachtingen ten aanzien van het onderwijs. Alle ouders willen in principe het beste onderwijs voor hun kind en dat het kind zich thuis voelt op school. De eigen opvoeding, het geloof en de traditionele cultuur vormen het belangrijkste referentiekader voor de opvoeding die ouders hun kinderen geven.

Over het algemeen kijken allochtone ouders kritischer naar zichzelf als opvoeder dan autochtone ouders. De meeste allochtone ouders zien opvoeding en onderwijs als een gezamenlijke taak van ouders en school. Voor hen is vaak onduidelijk wie waarvoor precies verantwoordelijk is of zou moeten zijn. Veel ouders willen bijvoorbeeld graag een actieve rol spelen bij het onderwijs aan hun kinderen, maar worden door leraren afgeremd, omdat ze niet met hen van gedachten kunnen of willen wisselen over opvoedings- en onderwijskwesties.

Vooral nieuwkomers uit voormalig-Joegoslavië, Somalië en Rusland vinden het van groot belang dat ze kunnen meepraten over waarden en normen die worden overgedragen op school. De genoten opleiding is voor hen een minder belangrijke voorwaarde of drempel om te participeren dan voor oudkomers als Turken, Marokkanen, Surinamers, Kaapverdianen en Pakistani.

Er zijn wel verschillen tussen deze groepen. Kaapverdiaanse, Surinaamse en Pakistaanse ouders vinden het frustrerend dat ze niet kunnen meepraten op school, omdat ze het Nederlands niet voldoende beheersen. Veel Marokkaanse moeders hebben bijna geen enkel behoorlijk contact met de school, omdat ze (nog) geen Nederlands lezen en spreken. Surinaamse ouders vallen enigszins uit de toon, omdat veel van hen niets zien in het uitwisselen van informatie over opvoeding en onderwijs. Zij willen er geen tijd aan besteden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat hun opvoedingsideaal is: 'Word Nederlander, maar blijf Surinamer'. We zien bij met name de lager opgeleide oudkomers ook meer schroom om te assisteren in de klas. Marokkaanse, Kaapverdise en Pakistaanse ouders spannen daar-

bij de kroon. Lager opgeleide nieuwkomers daarentegen hebben veel minder drempelvrees en participeren zelfs iets vaker dan hoger opgeleide nieuwkomers in de klas.

Regels

Allochtone ouders hechten over de hele linie veel waarde aan het leren hanteren van regels. De belangrijkste opvoedingsdoelen die allochtone ouders voor ogen hebben, zijn: op het rechte pad blijven en eerlijkheid, gevolgd door verantwoordelijkheid dragen en de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Nederlandse ouders vinden het allerbelangrijkste dat hun kinderen leren samenwerken.

Van de Nederlanders vindt slechts een zeer kleine groep het belangrijk dat hun kinderen zich aan geloofsvoorschriften houden. De meeste Marokkaanse en Pakistaanse ouders vinden het daarentegen belangrijk dat hun kinderen zich aan dergelijke regels houden, omdat zij hun kinderen vanuit een geloofsvisie opvoeden. Kaapverdiaanse ouders stemmen in die zin overeen met Surinaamse en Pakistaanse ouders, dat zij hoge aspiraties hebben met betrekking tot de schoolloopbaan van hun kinderen en het belangrijk vinden dat hun kinderen goede prestaties halen op school.

Somalische ouders vinden het zeer belangrijk dat hun kinderen leren dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Dat geldt ook voor de veelal islamitische Turken en Pakistani. Ook de (katholieke) Antillianen en Kaapverdianen scharen zich achter dit opvoedingsdoel. Dat is natuurlijk een merkwaardige paradox: het stereotiepe beeld is dat islamitische ouders bij de opvoeding jongens en meisjes ongelijk behandelen, maar de geïnterviewde ouders zeggen dat ze het belangrijk vinden hun kinderen

Leraren en ouders moeten onderwijs en opvoeding als gezamenlijke taak zien

op te voeden vanuit het idee dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Dit duidt erop dat ze in dit opvoedingsideaal willen (gaan) investeren. Het is alleen onduidelijk of het *wishful thinking* is, en of islamitische ouders hieraan daadwerkelijk vorm weten te geven.

Opvoedingsdoelen

Moslimouders geven religieuze opvoedingsdoelen een hoge prioriteit. Zij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis en op school aan geloofsvoorschriften houden. Daarnaast hechten ze waarde aan conformistische opvoedingsdoelen, normen en waarden. Ook zijn ze van mening dat migrantenorganisaties een belangrijker plaats moeten krijgen in de relatie ouders en school.

De opvoedingsdoelen van moslimouders wijken doorgaans sterk af van die van de Nederlandse gezinnen met betrekking tot geloofs- en normen/waardenzaken. Ontworteld uit hun eigen tradities neigen veel moslims tot het aanhouden van een streng regime voor hun kinderen en het scheppen van een eigen wereld binnen deze, voor hen vreemde, omgeving. Het niet of beperkt

Foto: Rainier Isendam.

www.vernieuwing-online.nl/archief voor meer artikelen over dit onderwerp

beheersen van de Nederlandse taal bevordert deze houding nog eens extra.

Het gebrek aan voldoende oriëntatie in de samenleving levert echter allerlei conflictstof op. Zo is er onbegrip over de wijze waarop de leerkracht met hun kind omgaat, vooral als er gedragsproblemen zijn. Somalische ouders springen er uit. Zij geven vaker dan andere ouders aan problemen te hebben met de school over opvoedingsdoelen, taalgebruik van de leerkracht en geslachtsverschil tussen ouder en de leerkracht.

Er zijn verschillende zaken die een goed partnerschap van ouders en leraren belemmeren. Allochtone ouders worden nog te vaak gezien als een homogene groep, met een traditionele opstelling en oriëntatie. De ouders stellen dat leerkrachten geen hoge dunk hebben van hun onderwijsondersteunend gedrag. Zij ervaren het als een gemis dat leerkrachten hen niet goed informeren over doelen en werkwijzen van de school. Ze zouden graag informatie willen hebben over de manieren waarop opvoedingsideeën van school en thuis op elkaar afgestemd kunnen worden. Marokkaanse ouders bijvoorbeeld, vinden het van het grootste belang dat hun kinderen niet op het criminele pad komen. Zij zouden hierover graag met de school willen praten, maar zij hebben het gevoel niet serieus genomen te worden.

Inspraak

Nederlandse ouders zijn gewend om op school inspraak te hebben; dat geldt zeker voor ouders uit de hogere sociale milieus. Het onderhandelen is hen met de paplepel ingegoten. Voor allochtone ouders is het vaak een cultuurschok om via hun kinderen met het Nederlandse poldermodel te maken te krijgen. Ze merken dat hun kinderen op school inspraak hebben, terwijl zij zelf geen of weinig informatie krijgen om te kunnen meedenken en meepraten.

Allochtone ouders zijn dan ook niet tevreden over de mate waarin ze kunnen meebevelissen over de waarden en normen die de school overdraagt. Ruim tweederde van deze ouders wil meer informatie hebben over heersende normen en waarden. Turkse, Antilliaanse en Pakistaanse ouders benadrukken vaker dat ze beter geïnformeerd willen worden over hun invloedsmogelijkheden. Allochtone ouders zouden ook graag willen dat leraren meer aandacht aan geloofskwesties besteden. In het bijzonder ouders met een islamitische achtergrond voelen zich vaak tekort gedaan. Deze ouders voelen zich dan ook serieuzer genomen als hun kinderen een islamitische school bezoeken.

De meeste allochtone groepen in Nederland hebben zelfhulporganisaties opgericht om voor hun gezamenlijke belangen op te komen. Met name nieuwkomers zien een belangrijke rol voor deze organisaties weggelegd om de communicatie tussen groepen allochtonen en de school te verbeteren. Een probleem daarbij is echter dat er op dit vlak grote verschillen zijn tussen en ook binnen de allochtone groepen. De inzet en het functioneren van deze organisaties is ten gevolge van deze verdeeldheid daarom niet altijd even efficiënt en effectief.

Communicatie

Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de onderscheiden etnische groepen, én dat het grootste deel van de betreffende ouders echt geïnteresseerd is in het onderwijs van hun kinderen. Zij geven aan betrokken te zijn bij dat onderwijs en er ook in te willen participeren. Problemen die zich daarbij voordoen, liggen veelal op het terrein van de communicatie tussen ouders en school.

Vergeleken met autochtone ouders hebben allochtone ouders meer zorgen over het proces van de communicatie, juist omdat die niet vanzelf loopt. Dat geldt vooral voor allochtonen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Naar hun indruk is de communicatie vooral eenrichtingsverkeer: de scholen verstrekken wel enige informatie, maar staan te weinig open voor de specifieke opvattingen, wensen en verwachtingen van allochtone ouders. Zaken die te maken hebben met hun geloofsovertuiging, accenten die gelegd worden op cognitieve dan wel sociaal-emotionele onderwijsdoelen, en verschillen in de pedagogische aanpak thuis en op school vormen aandachtspunten waarover volgens de ouders nauwelijks wordt gecommuniceerd, niet eenzijdig, laat staan tweezijdig.

Uit het onderzoek wordt niet helemaal duidelijk waaraan het ontbreken van een goede communicatie moet worden toegeschreven. Ongetwijfeld ligt een belangrijke reden daarvoor bij de betreffende ouders zelf: hun vaak gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal, hun lage opleiding en hun onbekendheid met het Nederlandse onderwijssysteem. Daarnaast is het waarschijnlijk zo dat leerkrachten niet altijd over de specifieke communicatieve vaardigheden beschikken om met een dergelijke heterogeniteit aan allochtone talen en culturen om te gaan. Hieraan zou in de initiële opleidingen en nascholingscursussen meer gerichte aandacht kunnen worden besteed. Een andere reden ligt waarschijnlijk bij het feit dat men in het onderwijs niet gewend is over de pedagogische opdracht te spreken, laat staan te discussiëren. Die is doorgaans impliciet voorgegeven met de keuze voor een bepaalde school van een bepaalde onderwijsrichting. Met homogeen Nederlandse leerlingenpopulaties was dat op het merendeel van de scholen niet zo'n punt, met de komst van grote aantallen immigranten met een enorme diversiteit aan talen, culturen en religies is die situatie echter wezenlijk veranderd. Goede, tweezijdige communicatie is daarbij een belangrijke sociale factor geworden.

Frederik Smit & Geert Driessen zijn onderzoekers bij het ITS aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Adres: f.smit@its.ru.nl, g.driessen@its.ru.nl

Literatuur

Frederik Smit, Geert Driessen & Jan Doesborgh, *Opvattingen en wensen van allochtone ouders: tussen wens en werkelijkheid. Een inventarisatie van de verwachtingen en wensen van ouders ten aanzien van de basisschool en educatieve activiteiten in Rotterdam* (Nijmegen: ITS, 2004).